

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ ВІД ПЕРІОДУ НОВОГО ЧАСУ ДО СУЧАСНОСТІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті здійснено історико-правовий аналіз становлення концепції сталості судової влади у період від Нового часу до сучасності. Досліджено вплив соціально-політичних змін на формування уявлень про незалежність суду та його роль у системі державного управління. Встановлено, що ключовими етапами розвитку судової влади стали доба Просвітництва, революційні рухи XVIII–XIX століть, процеси конституціоналізації державної влади та демократичні реформи XX століття.

Особливу увагу приділено розгляду філософських концепцій Джона Локка, Шарля Монтеск'є та Жан-Жака Руссо, які заклали теоретичні основи судової автономії як механізму стримувань і противаг у демократичних державах. Аналізовано вплив Англійської славної революції, Конституції США та Французької декларації прав людини і громадянина на утвердження суду як самостійної гілки влади, що має обмежувати виконавчу та законодавчу владу, забезпечуючи верховенство права.

Розглянуто виклики, з якими стикалася судова влада в період авторитарних і тоталітарних режимів, коли правосуддя використовувалося як інструмент державної політики. Окремо досліджено радянський досвід, що продемонстрував руйнівні наслідки втрати судової незалежності, зокрема перетворення судової системи на засіб політичних репресій та ідеологічного контролю.

Значну увагу приділено становленню судової системи незалежної України, її реформуванню та труднощам у забезпеченні реальної незалежності правосуддя. Окреслено роль подій Революції Гідності та збройної агресії РФ у посиленні суспільного запиту на справедливе судочинство, вільне від політичного втручання та корупції.

У результаті дослідження зроблено висновок, що сталість судової влади є динамічним процесом, який залежить від системних реформ, дотримання принципів верховенства права та наявності ефективних гарантій незалежності суддів. Відсутність цих умов у різні історичні періоди призводила до втрати довіри суспільства до правосуддя, правового нігілізму та руйнування демократичних засад державності.

Ключові слова: судова влада, сталий розвиток, демократичні інститути, поділ влад, судова реформа, правова держава.

Annotation. This article provides a historical and legal analysis of the formation of the concept of judicial stability from the Early Modern period to the present day. It examines the impact of socio-political changes on the development of ideas about judicial independence and its role in state governance. It has been established that the key stages in the evolution of judicial power include the Enlightenment era, the revolutionary movements of the 18th and 19th centuries, the constitutionalization of state authority, and democratic reforms of the 20th century.

Particular attention is given to the philosophical concepts of John Locke, Charles Montesquieu, and Jean-Jacques Rousseau, who laid the theoretical foundations of judicial autonomy as a mechanism of checks and balances in democratic states. The influence of the Glorious Revolution in England, the U.S. Constitution, and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen on the establishment of the judiciary as an independent branch of government is analyzed. These legal instruments played a crucial role in limiting executive and legislative power and ensuring the rule of law.

The article also explores the challenges faced by judicial power during authoritarian and totalitarian regimes when the judiciary was used as an instrument of state policy. The Soviet experience is examined separately, demonstrating the destructive consequences of losing judicial independence, particularly the transformation of the judiciary into a tool for political repression and ideological control.

Special attention is devoted to the development of the judicial system in independent Ukraine, its reform, and the difficulties in ensuring real judicial independence. The role of the Revolution of Dignity and Russian armed aggression is highlighted in shaping public demand for fair, corruption-free, and politically independent judiciary.

The study concludes that judicial stability is a dynamic process that depends on systemic reforms, adherence to the principles of the rule of law, and the presence of effective guarantees of judicial independence. The absence of these conditions in different historical periods has led to a loss of public trust in justice, legal nihilism, and the destruction of democratic principles.

Keywords: judiciary, sustainable development, democratic institutions, separation of powers, judicial reform, rule of law.

Вступ

Судова влада є одним із ключових елементів демократичної держави, забезпечуючи верховенство права, рівність перед законом і захист основоположних прав людини. Її сталість, тобто здатність зберігати незалежність і функціональну автономність незалежно від політичних чи соціальних змін, стала одним із центральних питань розвитку правових систем упродовж останніх століть.

Від початку Нового часу, коли європейські держави почали відходити від абсолютизму та утверджувати конституційний лад, концепція поділу влад набула дедалі більшого значення. Філософські ідеї Просвітництва, зокрема праці Джона Локка, Шарля Монтеск'є та Жан-Жака Руссо, сприяли теоретичному обґрунтуванню судової автономії як гарантії стабільності правопорядку. Упродовж XVIII–XIX століть революційні зміни в Англії, Франції та США закріпили уявлення про суд як окремий механізм, що має врівноважувати законодавчу й виконавчу владу, захищаючи права громадян від можливого свавілля державного апарату.

Однак утвердження судової незалежності не було лінійним процесом. У XX столітті авторитарні й тоталітарні режими намагалися підпорядкувати судову систему своїм політичним інтересам, що призводило до втрати її функціональної самостійності та довіри суспільства до правосуддя. Особливу роль у цій боротьбі відіграли демократичні рухи та міжнародні стандарти прав людини, які в другій половині XX століття активізували процеси реформування судових систем, надаючи їм реальні гарантії незалежності.

Актуальність дослідження становлення концепції сталості судової влади зумовлена необхідністю розуміння історичних закономірностей цього процесу, які продовжують визначати сучасний стан правосуддя в різних країнах. Для України питання судової незалежності набуло особливої ваги після здобуття незалежності у 1991 році та в контексті подій Революції Гідності, що засвідчили суспільний запит на справедливий і неупереджений судовий процес.

Метою цієї статті є аналіз еволюції концепції сталості судової влади від Нового часу до сучасності, дослідження ключових історичних подій, що сприяли її утвердженню, та оцінка основних викликів, з якими стикалися держави у процесі забезпечення судової незалежності.

Результати

Починаючи з раннього Нового часу, Європа почала рухатися до формування демократичних засад державного правління, у тому числі й судової системи. Доба Просвітництва принесла усвідомлення того, що влада має бути врівноваженою, а не підпорядкованою примхам абсолютного монарха чи окремої правлячої верхівки. Філософські ідеї про природні права людини й розподіл влад, висловлені такими мислителями, як Джон Локк, Шарль Монтеск'є та Жан-Жак Руссо, стали підґрунтям для подальшої розбудови правосуддя, покликаного слугувати спільному благу, захищати свободи громадян і бути відносно автономним від політичної кон'юнктури [1].

Революційний запал, що охопив Англію, Сполучені Штати та Францію, закріпив розуміння: тільки коли судова влада матиме чіткі гарантії незалежності, суспільство зможе розраховувати на стабільність правопорядку й справедливий захист прав людини. Англійський парламентаризм, американська конституціоналізація влади та Французька декларація прав людини і громадянина виразно довели, що проголошення свободи повинне йти пліч-о-пліч із реальними механізмами стримувань і противаг. У цьому сенсі судові органи перестали вважатися додатком або інструментом єдиної центральної влади, натомість стали самостійним чинником, здатним врівноважувати виконавчу й законодавчу сфери, обмежувати їхні повноваження й водночас гарантувати стабільність у державі [2].

У добу Просвітництва європейська інтелектуальна еліта вперше системно обґрунтувала необхідність розмежувати та збалансувати найвищі владні повноваження, у тому числі й судові [3-4]. Філософи на кшталт Джона Локка наголошували на природних правах людини та незмінному обов'язку уряду гарантувати ці права, тоді як Шарль Монтеск'є у своїй знаменитій праці "Про дух законів" послідовно довів цінність поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову, аби уникнути зосередження сили в руках одного органу чи особи. Майбутні революційні рухи — в Англії, Сполучених Штатах та Франції — підхопили ці доктрини, перетворивши теоретичні побудови на конституційні акти й реальні механізми врядування. Так, англійський парламентаризм, що вийшов на передній план після Славної революції 1688–1689 років, позбавив королівську владу абсолютності та водночас чіткіше виокремив судову гілку як запоруку стримування монарха. Американська Декларація незалежності і згодом Конституція США закріпили ідею, що держава існує, аби слугувати правам і свободам громадян, а відтак суди мусять мати реальні можливості обмежувати свавілля виконавчої й законодавчої влади. Французька революція, провіщена Декларацією прав людини і громадянина, завершила формування сучасного переконання, що суд — це не просто державний орган, а гарант поваги до прав кожної особи й дотримання засад рівності перед законом [5].

Такий поштовх до конституціоналізму й правової рівності не лише проголосив свободу від абсолютистських урядів, а й остаточно увиразнив усвідомлення потреби у сталому, самодостатньому судочинстві. Якщо законодавча влада в руках виборного органу означала легітимне волевиявлення народу, а виконавчі структури мусили реалізовувати ці рішення на практиці, то судова влада, отримавши статус незалежної, стала своєрідним арбітром, що зобов'язаний стояти на сторожі прав і свобод, зафіксованих у найвищих правових актах. Упровадження відповідних конституцій і правових механізмів зробило очевидним, що незалежність суду, як складова розподілу влад, відкриває шлях до справедливого врядування, системної протидії узурпації та сприяє довірі суспільства до державних інституцій. Наступним важливим етапом у розвитку європейських демократичних традицій стало уявлення про теоретичне осмислення незалежності судів і застосування принципу стримувань і противаг у всій системі державного управління.

Усвідомлення важливості окремого, невідпорядкованого впливам виконавчої чи законодавчої гілки суду розвинулося внаслідок теоретичних пошуків доби Просвітництва, коли суспільно-політична думка прагнула знайти спосіб зберегти свободи громадян і запобігти узурпації влади. Якщо раніше суд розглядали переважно як інструмент утвердження державної волі, то тепер його почали сприймати як самодостатній орган, що покликаний втілювати ідеали рівності перед законом і неупередженого арбітражу. Саме ця нова парадигма заклала підвалини для застосування принципу стримувань і противаг, суть якого полягає в тому, що кожна з гілок влади мусить мати можливість обмежувати потенційне свавілля інших і водночас бути підконтрольною системі взаємоперевірок. У такій системі судова влада отримує власну “територію незалежності”, захищену від втручання політичних еліт завдяки правовим механізмам гарантій, як-от незмінюваність суддів на посаді, спеціалізовані процедури призначення та звільнення й чітко виписаний обсяг компетенції. Відтоді ідея суду як безстороннього охоронця закону набуває дедалі більшого визнання, оскільки саме через забезпечення справедливих рішень у конкретних справах довіра людей до держави стає стабільнішою й дієвішою [6].

Становлення української традиції судочинства невідворотно пов'язане із загальноєвропейськими ідеями правосуб'єктності особи й принципами самостійності суду, які посилювалися за доби Гетьманщини та в складних умовах перебування під владою іноземних держав.

Українська правова історія бере свій початок ще в добу Київської Русі, коли в результаті поєднання звичаєвих правових норм і князівських декретів виникали перші кодифікації, як-от “Руська Правда”. Уже тоді, попри відсутність сформованого поділу влад, починало вимальовуватися уявлення про справедливе правосуддя, яке мало б обмежувати свавілля верхівки та гарантувати елементарні права громади. Ця іскра правової самобутності, підсилена досвідом наступних століть, згодом вибухнула масштабним прагненням українського народу до власного державотворення, в межах якого судова влада посіла своєрідне особливе місце [7-8].

Безпосереднє становлення української традиції судочинства за козацької доби й пізніших періодів перебування під владою іноземних держав нерозривно пов'язане з ідеями автономного правосуддя, наснаженими як із європейських правових віянь, так і з національної звичаєвої спадщини [9-11]. Майбутні прагнення до повної незалежності України завжди торкалися не лише політичної свободи, а й питання суверенітету суду, адже саме незалежне судочинство у свідомості українців уособлювало можливість забезпечити права й гідність кожного члена суспільства.

Становлення козацького правосуддя в Україні відбулося на перетині кількох важливих чинників: давнього звичаєвого права, впливів литовсько-польської правової системи та загальноєвропейських віянь. У козацьких спільнотах, зокрема у межах Запорозької Січі, судовий процес спирався на колегіальне ухвалення рішень, що виключало надмірну особисту залежність суддів від гетьмана чи старшини. Це формувало уявлення про справедливий розгляд спорів і споріднювалося з ідеєю громадського самоврядування. Водночас збереження звичаєвих норм, притаманних українській правовій культурі, дозволяло суду реагувати на реальні потреби суспільства, уникаючи механічного копіювання норм ззовні.

Особливо вирізнявся принцип безпосередньої участі громади у здійсненні правосуддя. Козацькі ради ухвалювали загальні рішення щодо регулювання внутрішніх відносин, а призначені товариством судді вважалися виразниками народної волі. Ця практика заохочувала прозорість і відповідальність судових інстанцій, викликаючи довіру в суспільстві. Зрештою, навіть попри військовий характер Козацької держави, елемент демократизму в організації правосуддя підкреслював прагнення українців до самобутньої форми владного розмежування, де суд був не просто додатком до виконавчих чи військово-політичних структур, а самостійним інститутом, покликаним тримати під контролем владні повноваження.

У подальші періоди, коли українські землі опинялися під владою різних іноземних держав, питання збереження або відновлення національної системи судочинства залишалося невід'ємною частиною боротьби за політичну та правову суб'єктність [12-14].

У періодах, коли українські землі зазнавали панування різних імперських чи королівських режимів – від Речі Посполитої та Російської імперії до Австро-Угорщини – судова система зазнавала істотних змін, зумовлених прагненнями чужинської влади підпорядкувати собі органи правосуддя та уніфікувати їх під власні правові стандарти. Втрата реальної автономії у відправленні правосуддя вела до того, що українське населення потрапляло в залежність від судів, часто ворожих до місцевих традицій, із домінуючою роллю панівної бюрократії. Водночас, попри такі утиски, зберігався опір насадженню чужих норм, оскільки локальні громади прагнули відстояти звичаєві принципи та хоча б часткове збереження самобутніх судових інституцій.

У національно-визвольному русі судова незалежність і відновлення власних юридичних традицій розглядалися як важливий складник майбутньої суверенної державності. Зрозуміло, що політичні рухи, орієнтовані на від'єднання від імперських центрів, висували програмні вимоги щодо відтворення правосуддя на засадах народного представництва, рівності перед законом і забезпечення національних інтересів у процесі судового розгляду. Саме таке переплетення державотворчих і правових ідей визначало непересічне місце судів у свідомості суспільства, адже боротьба за політичне самоврядування завжди супроводжувалася прагненням мати суд, не залежний від геополітичного тиску ззовні [15-16].

У період після проголошення Української Народної Республіки (УНР) у 1917–1918 роках судова система отримала шанс на докорінне оновлення згідно з демократичними засадами європейських держав. Незважаючи на складні геополітичні умови та короткочасність існування УНР, урядові кола прагнули затвердити принципи незалежного правосуддя і закласти підвалини власного судоустрою, вільного від імперських порядків. Проекти законодавчих актів передбачали, що суди виходитимуть із національних інтересів і захищатимуть права людей, а не виконуватимуть функцію поліційного механізму. Однак невдовзі наступ більшовиків та воєнний хаос зірвали ці починання, керування українськими землями перейшло радянській владі.

Після ліквідації УНР і поступового встановлення радянської влади в Україні судова система була докорінно переформатована відповідно до ідеологічних догм більшовицького уряду. У теорії радянська конституція декларувала незалежність суду та рівність громадян перед законом, проте в реальності судочинство перебувало під суворим наглядом партійних органів, виконуючи роль репресивного механізму проти інакодумців і представників “неблагонадійних” верств. Судді, позбавлені справжньої процесуальної захищеності, мусили керуватися прямими директивами номенклатурної верхівки, а будь-які відхилення від офіційної лінії жорстоко придушувалися. Така централізована модель не лише нівелювала саму ідею незалежного правосуддя, а й утверджувала на всіх рівнях уявлення про те, що суд підпорядковується виключно “інтересам соціалістичної держави”, які визначалися партійною ієрархією [17-18].

Відсутність окремої гілки влади, здатної протистояти свавілля виконавчих структур, призвела до формування правового нігілізму в суспільстві. Судові рішення перетворилися на знаряддя підтвердження офіційних вироків, винесених переважно за політичними мотивами. Навіть реформи пізньорадянського періоду, спрямовані на часткову професіоналізацію судів і підвищення їх ефективності, не змінили сутності системи, в якій партійна лояльність домінувала над правовим обґрунтуванням. І все ж на національному рівні, особливо в середовищі дисидентів і правозахисників, тривало усвідомлення цінності незалежного суду як фундаменту майбутнього суверенного правопорядку, вільного від тоталітарної контролю.

Здобувши державну незалежність у 1991 році, Україна одразу постала перед викликом кардинально оновити правову систему, успадковану від СРСР [19-20]. Формально нова Конституція 1996 року проголосила судову владу самостійною й підпорядкованою виключно закону, однак реальність виявилася складнішою. Значна частина суддівського корпусу продовжувала діяти за старими радянськими методами, часто орієнтуючись на неформальні накази від високопоставлених чиновників чи представників олігархічних кіл. Крім того, відсутність належного фінансового та організаційного забезпечення створювала сприятливий ґрунт для продовження корупційних

практик, поширення політичної залежності та брак реальної процесуальної гарантії для суддів. У результаті гучні заяви про “відродження України” надто повільно втілювалися у вигляді незалежного судочинства, а пересічні громадяни знову стикалися з недовірою до судової системи та відчуттям незахищеності перед можновладцями. Чимало норм законодавства залишалися лише на папері, а розмежування між законодавчою, виконавчою й судовою владами виглядало радше формальним, оскільки судді не мали достатньо професійної та етичної підтримки, щоб діяти всупереч укоріненним радянсько-пострадянським шаблонам підпорядкованості [21].

Утвердження незалежності суду вимагало рішучих реформ і суспільного запиту на справедливість, що з часом отримало ще більший поштовх після подій Революції Гідності та акту зовнішньої агресії з боку РФ.

На тлі проголошених у 2000-х роках прагнень до євроінтеграції та зміцнення демократичних інститутів в Україні відбувалося приховане посилення впливу проросійських політичних сил, що досягло свого апогею під режимом Януковича. Попри формальні заяви про рух у бік європейських цінностей, у практичній площині президентська команда та підконтрольні їй чиновники системно намагалися підпорядкувати собі судову владу. Через призначення лояльних суддів і використання судів у політичних розправах влада демонструвала зневагу до ідей справедливого правосуддя та принципу розподілу влад. На цьому тлі дедалі гострішими ставали суперечності між офіційною риторикою про євроінтеграцію і реальними заходами, спрямованими на утвердження авторитарного стилю правління, що власне й вибухнули масовими протестами наприкінці 2013 року [22-23].

Після подій Революції Гідності 2013–2014 років постало нагальне завдання докорінно перебудувати судову систему та утвердити в суспільстві розуміння того, що правосуддя не може бути інструментом політичних маніпуляцій або бізнесових інтересів. Громадські протестні рухи проти корупції і свавілля посадовців засвідчили прагнення українців мати дієві механізми судового захисту своїх прав і свобод, що унеможливило б повернення до авторитарних методів правління. На тлі анексії Криму й окупації частини Донбасу, коли країна зіткнулася з безпрецедентним зовнішнім викликом, утвердження незалежного суду набуло нового виміру: стало очевидно, що надійне правосуддя є одним із наріжних каменів національної безпеки та здатності держави відстоювати свої інтереси [24].

У період активного протистояння російській агресії та переформатування безпекової політики зросло усвідомлення важливості судів не лише як символу верховенства права, а й як реального гаранта соціальної стабільності в умовах воєнної загрози. Пожвавився процес розроблення реформ, що передбачали посилену перевірку добросовісності суддів, запровадження прозорих механізмів добору й призначення на посади та намагання розширити можливості громадського контролю над діяльністю судової влади. Хоча реформи здійснювалися в ситуації внутрішніх і зовнішніх труднощів, поступове долання радянських рудиментів у судочинстві і прагнення наблизитися до європейських стандартів відкрило новий етап розбудови незалежного правосуддя. У цих умовах стало ще виразнішим переконання, що суди, які зберігають нейтральність і повагу до прав людини, є ключовим оплотом для захисту державного суверенітету та збереження суспільної єдності.

Висновки

Дослідження історико-правових передумов становлення концепції сталості судової влади у період від Нового часу до сучасності засвідчує, що судова автономія стала важливим елементом правової системи демократичних держав, зазнавши глибокої трансформації під впливом соціально-політичних змін.

Починаючи з доби Просвітництва, ідея поділу влад закріплювалася як запорука правового порядку, а судова система отримувала статус рівноправної гілки влади, здатної забезпечувати баланс між законодавчими та виконавчими органами. Філософські доктрини Джона Локка, Шарля

Монтеск'є та Жана-Жака Руссо заклали теоретичні основи сучасної судової незалежності, що були реалізовані у процесах конституційного законотворення в Англії, США та Франції.

Революційні події XVIII–XIX століть довели, що лише за наявності незалежного суду можливе ефективне функціонування механізму стримувань і противаг. Запровадження конституційного судочинства сприяло утвердженню принципу рівності всіх перед законом, що стало однією з головних засад демократичного правопорядку.

У XX столітті процес формування судової автономії зіткнувся з викликами авторитарних і тоталітарних режимів, які підпорядковували судову систему власним політичним цілям. Досвід радянської судової практики, що перетворила правосуддя на репресивний інструмент, продемонстрував руйнівні наслідки відсутності судової незалежності та довіри громадян до правової системи.

Після здобуття незалежності України судова влада зазнала значних трансформацій, спрямованих на подолання радянського спадку й побудову справжньої незалежної судової системи. Водночас процес реформування триває, оскільки загрози політичного втручання, корупції та суспільної недовіри залишаються актуальними. Події Революції Гідності та російської агресії підтвердили, що сталий і незалежний суд є не лише гарантом прав і свобод, а й важливим фактором національної безпеки та державної стійкості.

Таким чином, ретроспективний аналіз свідчить, що сталість судової влади не є статичним явищем, а формується у процесі суспільно-правового розвитку. Її забезпечення вимагає чітких правових гарантій, реальної політичної незалежності та підтримки суспільної довіри, без яких неможливо побудувати ефективну правову державу.

Список джерел

1. Hansen, M. (2010). The mixed constitution versus the separation of powers: monarchical and aristocratic aspects of modern democracy. *History of Political Thought*, 31(3), 509-531.
2. Prescott, D. E. (2007). Consent Decrees, the Enlightenment, and the Modern Social Contract: A Case Study from Bates, Olmstead, and Maine's Separation of Powers Doctrine. *Me. L. Rev.*, 59, 75.
3. Levy, J. T. (2008). Montesquieu's constitutional legacies. <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=1117087>
4. Thompson, K. (1969). Constitutional Theory and Political Action. *The Journal of Politics*, 31(3), 655-681. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.2307/2128491>
5. Rao, A. M. (2000). The feudal question, judicial systems and the Enlightenment. *Naples in the Eighteenth Century: The Birth and Death of a Nation State*, 95-117.
6. Kaufman, I. R. (1980). The essence of judicial independence. *Columbia Law Review*, 80(4), 671-701.
7. Пасічник, М. С. (2013). Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі. *Квалілогія книги*, (1), 89-98.
8. Білецький, Л. (1993). Руська Правда й історія її тексту. *Вінніпег: Українська Вільна Академія Наук в Канаді*. <http://www.litopys.org.ua/bilets/bil.htm>
9. Ухач, В. З. (2011). Особливості формування та характерні риси звичаєвого права запорозьких козаків. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10235/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%A3%D1%85%D0%B0%D1%87%2048.doc>
10. Бедрій, М. (2015). Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст.–40 рр. XIX ст.). *Вісник Львівського університету. Серія юридична*, (61), 78-86.

11. Щербатюк, В. М., Сокур, Ю. В., & Орищенко, Ю. В. (2020). Козацьке право Запорозької Січі в контексті українського правотворення. [https://lawscience.com.ua/web/uploads/pdf/SJNAIA_2020_25\(1\)_53-61.pdf](https://lawscience.com.ua/web/uploads/pdf/SJNAIA_2020_25(1)_53-61.pdf)
12. Ковальова, С. Г. (2004). Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського. <https://dspace.onua.edu.ua/bitstreams/9f439dbe-589c-466e-8435-eb19676652f2/download>
13. Городницька, Л. В. (2002). Суд і судочинство на Буковині (остання чверть XVIII–початок XX ст.) (Doctoral dissertation, ЛВ Городницька.–Чернівці, 2002.–222 с).
14. Нестерцова-Собакар, О. В. (2020). Статут цивільного судочинства 1864 року: історія прийняття, основні положення та його вплив на українські губернії. <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/6091/1/10.pdf>
15. Скальський, В. (2009). Влада та суспільство в Українській Народній Республіці (листопад 1917–квітень 1918 рр.). <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10627/21-Skalskyi.pdf?sequence=1>
16. Панченко, В. С. (2018). Мірові суди Волині на варті законності та правопорядку у роки Української революції початку XX ст. *Інтермарум: історія, політика, культура*, (5), 112-129.
17. Деревінський, В. (2007). Праці В. Чорновола-" Правосуддя чи рецидиви терору?" та " Лихо з розуму" як джерело до вивчення радянських репресій 1965-1966 рр.
18. Пастушенко, Т. (2013). Правосуддя по-радянськи: кваліфікація співпраці з нацистами в СРСР. 1941–1956 рр. *Сторінки воєнної історії України*, (16), 124-136.
19. Материнко, М. О. (2016). Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції серед суддів у вітчизняній судовій системі. *Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій*. <https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-1.pdf#page=500>
20. Малько, О. (2010). Судова система як чинник формування інституту прав людини в Україні. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України*, (3), 260-283.
21. Предборський, В. А. (2017). Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку. *Формування ринкових відносин в Україні*, (10), 30-36.
22. Романюк, О. І. (2014). Друга посткомуністична революція в Україні. *Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Питання політології*, (26), 14-22.
23. Денисенко, В. І. (2021). *Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010-2014 рр.)*. http://phd.znu.edu.ua/page/aref/01/Denisenko_aref.pdf
24. Хотинська-Нор, О. З. (2015). Судова реформа в Україні: особливості сучасного формату. *Вісник кримінального судочинства*, (4), 147-153.